

Stubegeossen sind mehr als nur
 Modeartikel **Haustiere-**
und unser Hang
zum Renommieren

Text Toni Peterhans

Aufnahmen Herbert Maeder

Einst holte der Mensch bestimmte Tiere um ihres reinen Nutzens willen in sein Haus. Heute sind sie ihm vorwiegend eine Quelle des Vergnügens – manchmal des Vergnügens, zu herrschen oder zu protzen. Oft genug ist das Tier nichts anderes als ein Objekt, an dem man seine Aggressivität auslebt oder mit dem man seine Eitelkeit spazieren führt. Auf der andern Seite steht die Vermenschlichung des Tiers. Beide Extreme bergen die Gefahr der Tierquälerei in sich. Die Ansicht, das Tier sei

für den Menschen zum unbefrängten Gebrauch erschaffen, ist in der Tradition zwar tief verwurzelt, dennoch absolut irrig. Wer ein Tier in sein Haus nimmt, muss sich bewusst sein, dass er Verpflichtungen übernimmt, gleichgültig, ob dieses Tier ein Hund ist oder «nur» eine Schildkröte. Man soll sich kein Tier anschaffen, ohne über dessen Lebensbedürfnisse genau unterrichtet zu sein. Es würde zu weit führen, hier seitenlang Anleitungen über richtige Pflege und Ernährung abzudruk-

ken. Im Fachhandel liegen haufenweis ausgezeichnete und keineswegs kostspielige Schriften auf. Wer diese Kosten scheut, kann beim Kantonalen Zürcher Tierschutzverein (Zürichbergstr. 263, 8044 Zürich) gratis Broschüren beziehen über die Haltung von Hunden, Katzen, Meerschweinchen, Goldhamstern, Vögeln, Reptilien und Amphibien.

Der Mensch als Oberhund

In der Steinzeit, vor zehntausend Jahren etwa, als die Menschen in

Höhlen wohnten, Tiere jagten und Kräuter, Wurzeln und Waldfrüchte sammelten, geschah es, dass sich Wölfe den menschlichen Wohnstätten näherten und sich über die Abfälle hermachten. Der Höhlenmensch beobachtete das Gebaren der Wölfe und erkannte, dass diese Tiere ihm sehr wohl bei der Jagd behilflich sein könnten. Er fing Welpen ein und brachte ihnen bei, ihm zu dienen. Dafür erhielten sie von ihm reichlich Futter. Der Wildhund Wolf wurde das erste Haustier überhaupt. Er ist der

Der Hund, das älteste Haustier.

eigentliche Stammvater des Haushundes aller Rassen. Der Dackel Waldi und der Bernhardiner Barry, der Rehpinscher Fifi und der Appenzeller Bläss, sie und alle andern haben ihren Ursprung beim Wolf. Die Lehre, dass auch der Schakal an der Entstehung des Haushundes beteiligt sei, ist heute sehr umstritten; sie wird von prominenten Zoologen sogar strikte abgelehnt. Seit alters wird der Hund als des Menschen treuester Freund und Begleiter gerühmt. Längst haben die Verhaltensforscher herausge-

funden, dass er in seinem Meister den «Oberhund» sieht. Einer langen, vielverzweigten Zuchtgeschichte zum Trotz hat der Hund viele Eigenschaften des Wolfs mehr oder weniger offenkundig behalten. Wölfe leben die meiste Zeit ihres Lebens in Rudeln, in denen eine streng hierarchische Ordnung herrscht. Wer sich ihr nicht unterwirft, wird vom Leittier sehr energisch zurechtgewiesen. Aus dieser Verhaltensweise bestimmt auch der Hundefreund sein eigenes Verhalten gegen seinen Freund. Die Un-

Ara, der grösste Papagei.

terordnung ist für den Hund ein Lebensbedürfnis, das der menschliche Leithund befriedigen muss. Ein Hund, der verzärtelt wird oder der tun und lassen kann, was ihm gerade passt, für den ist die Welt nicht in Ordnung. In Ton und Gebärde zeigt der Mensch dem Hund zu beider Nutzen seine Überlegenheit. Eine alte Legende erzählt: «Als Gott die Welt erschaffen hatte, tat sich rund um die Erde eine breite Kluft auf. Der Mensch stand auf der einen Seite, die Tiere blieben auf der andern, und die Tren-

Tropische Schlangen.

Drachenähnlicher Leguan.

Jacksons Chamäleon.

terung störte sie nicht. Einzig der Hund suchte wimmernd einen Weg nach drüben. Der Mensch sah den flehenden Blick und rief: 'Kommi!' Der Hund sprang, doch erreichte er den jenseitigen Grabenrand nur mit den Vorderpfoten. Da zog ihn der Mensch vollends zu sich herüber und sagte: 'Von nun an sollst du immer bei mir bleiben.'» Seiner Abstammung nach ist der Hund ein Laufraubtier und mit den erforderlichen Fähigkeiten wohl ausgestattet: Hoch entwickelter Geruchssinn, Ausdauer, Wachsamkeit, Beobachtungsgabe. Darauf beruht die Zucht von Jagd-, Hirten- und Wächterhunden in vielerlei Rassen. Längst ist der Hund kein reines Nutztier mehr, wenn auch neuere Dienstleistungen bei der Polizei oder als Blindenführer, nicht übersehen werden dürfen. Aus nicht wenigen ursprünglichen Jagd- und Hirtenrassen sind Luxustiere der Städter geworden. In der ganzen Schweiz sind rund 250 000 Hunde registriert, davon allein im Kanton Zürich etwa 10 000. Die wenigsten sind reine Nutzhunde.

Keine Angst vor der Papageienkrankheit

Unter allen Vögeln stehen die Papageien geistig am höchsten. Ihnen, namentlich den grossen Arten wie Aras, Amazonen und Graupapageien, ist ein wohlentwickeltes Assoziationsvermögen gegeben. Alle benutzen den Fuss als Greifhand und den Schnabel als Kletterhilfe. Im intensiven Kontakt mit Menschen lernen viele Papageien «sprechen». Vor etwa fünf Jahren gehörte es in besseren Häusern zum guten Ton, sich einen Papa-

Tropischer Grossfrosch.

Haustiere- und unser Hang zum Renommieren

gei als klugen und amüsanten Stubengenossen zu halten. In den dreissiger Jahren machte die Papageienkrankheit, die Psittakose, von sich reden. Viele Länder, auch die Schweiz, verboten kurzerhand die Einfuhr. Die Psittakose – der Name stammt von Psittaciden, der wissenschaftlichen Bezeichnung für Papageien – wird heute Ornithose, Vogelkrankheit, genannt und ist eine Viruskrankheit, die sich von Vögeln auf Menschen übertragen kann. Von ihr werden nicht allein Sittiche und Papageien befallen, sondern auch alle andern Vögel und – angeblich noch häufiger als Papageien – die uns vertrauten Enten, Hühner und Tauben. Bei den Vögeln äussert sich die Infektion in Fressunlust, Ausfluss aus den Nasenlöchern und Durchfall, beim Menschen in Lungenentzündung und quälenden Hustenanfällen. Früher starb ein Drittel aller an Ornithose erkrankten Menschen. Zudem greift die «Papageienkrankheit» selten auf Menschen über. In den Vereinigten Staaten, in denen bis zu vierzig Prozent des Hausgeflügels Virusträger sein sollen, wurden im Jahr 1946 nur 53 Krankheitsfälle bekannt. Heute hat die Ornithose ihre Heimtücke weitgehend verloren. So kommt es, dass in Ländern mit Einfuhrsperre Sittiche und Papageien in grosser Menge gezüchtet werden.

Müssen es Giftschlangen sein ...?

Weil auch Tiere der Mode unterworfen sind, geben sich gewisse Zeitgenossen nicht mehr mit Hunden, Katzen oder Goldhamstern zufrieden. Es gelüstet sie nach ausgefalleneren Wesen, nach Echsen und Schlangen zum Beispiel, Geschöpfen also, die alles andere als «Streicheltiere» sind und nur in seltenen Fällen einen persönlichen Kontakt erlauben. Die Mode, sich Schlangen zu halten, nennt Horst Stern in einer seiner aufrüttelnden Fernseh-Sendungen «eine bürgerliche Variante des obszönen Happening im Haus». Manche Kriechtiere werden heute in solchen Mengen gefangen und verschickt, dass sie in ihren Heimatländern bereits selten geworden sind. Just die Seltenheit aber reizt! Einheimische Reptilien (und Amphibien) geniessen den Schutz des Gesetzes: Sie dürfen nicht in Gefangenschaft gehalten werden. Veterinärämtlich bewilligungspflichtig ist «das Halten gefährlicher Wildtiere», zu denen auch «Giftechsen, Warane, Panzerechsen und Giftschlangen einschliesslich Trugnattern sowie Riesenschlangen» zählen. Wer giftige Kriechtiere in sein Haus nimmt, wird wohl wissen, was er tut. Auf jeden Fall erfordert die Pflege tropischer Kriechtiere mehr Mühe und kostspielige Einrichtungen, als der Laie annehmen kann. Wenn wir aber schon Tiere aus der

Schildkröten – fast so alt wie Saurier

In grossen zoologischen Museen staunt der Besucher über die gewaltigen Knochengerüste, deren Inhaber vor mindestens zweihundert Jahrmillionen unsere Erde bevölkerten. Die Saurier, so heissen diese urweltlichen Wesen, beherrschten damals in unzähligen Formen Wasser, Land und Luft.

Natur nehmen, sollten wir uns wenigstens verpflichtet fühlen, den natürlichen Lebensraum möglichst getreu nachzubilden. Unter allen Echsen eignen sich Panzerechsen, Krokodile und Alligatoren am wenigsten als Haustiere. Wenn man sie erwirbt, sind sie klein und «herzig» wie Eidechsen, dann aber wachsen sie schnell – wenn sie nicht vorher eingehen. Bald wird der Behälter zu klein, doch die Krokodile wachsen unentwegt weiter – zu einem traurigen, verbogenen Krüppel. Man frage einen Zoodirektor, was für Missgebilde ihm oft als «Geschenk» angeboten werden. Sie sind die Urahnen der heute lebenden Reptilien, in denen wir jedoch nur einen schwachen Abglanz jener längst versunkenen Welt sehen können. Die erdgeschichtlich ältesten Nachfahren sind die Schildkröten, von denen es etwa zweihundert Arten gibt. Schildkröten sind ein bedeutsames Kapitel in der Geschichte des Lebens, und daran sollten wir vielleicht auch denken, wenn wir uns eine solche anschaffen. Vor allem griechische und nordafrikanische Landschildkröten werden Jahr für Jahr zu Tausenden und wie Ware verpackt eingeführt. Viele gehen ein. Die, die überleben, leiden oft schon beim Kauf in der Zoohandlung unter Darmparasiten. Viele verenden, weil sie trotz ihrer Anspruchslosigkeit falsch behandelt werden. Ein Problem bildet stets die Überwinterung. Auch wenn sie still sind und als «dumm» verschrien werden und im Handel meist nicht viel kosten, haben wir die Pflicht, zu ihnen Sorge zu tragen. Ein krasser Unfug ist die Mode, Schildkrötenpanzer bunt zu bemalen. Die Farbmasse

Zwergseidenäffchen.

Syrischer Goldhamster.

Meerschweinchen aus Peru.

Kaninchen einer grossen Rasse.

Inneres einer Zoohandlung.

Katze, verspielt, aber selbständig.

Streifenhörnchen gross in Mode.

Wellensittich aus einheimischer Zucht.

Griechische Landschildkröte.

schliesst die lebenden Wachstumszonen zwischen den einzelnen Schildern luftdicht ab – mit verhängnisvollen Folgen für das Tier.

Affen sind keine Haustiere

Seit bald fünf Jahren verbietet eine Verfügung des Eidgenössischen Veterinärdepartaments mit bestimmten Ausnahmen die Einfuhr von Affen und Halbaffen. Grund zum Verbot war weniger die Absicht, die üble Mode der Affenhaltung in Privatwohnungen zu unterbinden, als die wissenschaftliche Erkenntnis, dass Affen und Halbaffen Überträger von Viruskrankheiten sein können, die für den Menschen lebensgefährlich sind. Bisweilen werden Affen noch heute in Zoohandlungen zum Kauf angeboten: Sie stammen aus einheimischer Zucht, doch muss auch dieser Affenhandel verurteilt werden.

Vor dem Verbot kamen Affen in vielen Arten in unser Land: Teils wurden sie professionell importiert, teils brachten Reisende sie aus fernen Ländern als Souvenir, mit denen sich trefflich renommieren

liess. Die meisten der lebenden Reiseandenken starben bald. Die wenigen, die überlebten, entpuppten sich, sobald sie geschlechtsreif geworden waren, als bissige, heimtückische Kobolde. Eine andere Erfahrung hatten die Affenhalter schon vorher gemacht: Affen deponieren ihre Verdauungsrückstände überall und bei jeder Gelegenheit, ob sie nun sitzen, gehen oder springen. Es gibt keinen Dressurtrick, mit dem man Affen stubenrein machen könnte. Die niedlichen Klammeräffchen, die einmal gross in Mode waren, imprägnieren den Wohnraum intensiv mit überbeliebigem Harn. Affen, wie lustig und «komisch» sie sich auch gebärden, sind keine Haustiere.

Hier sei von einer einsamen Ausnahme berichtet: In Zürich erwarb vor vielen Jahren ein Ehepaar ein Pärchen Zwergseidenäffchen. Es sind die kleinsten Affen überhaupt und haben mit Leichtigkeit in einer Menschenhand Platz. Die Eheleute bauten ihren Pfleglingen einen zimmerhohen Aufenthalt aus Glas und

Fortsetzung auf Seite 52

Holz. Da sie sich auf die richtige Pflege verstanden, brachte das Affenweibchen im Laufe der Jahre fünfzehn Junge zur Welt und zog sie auf. Die Elterntiere sind heute hochbetagt und mit einigen Altersbeschwerden behaftet.

Goldhamster gehen aufs Klosett

Seit zwei oder drei Jahren ist der possierliche Goldhamster im Gerede. Man will wissen, dass Hirnhautentzündung besonders dort aufgetreten sei, wo Menschen, namentlich Kinder, mit frischgekauften jungen Tieren in Berührung kamen. Und just Kinder sind des Hamsters beste Freunde! Man rät deshalb, Goldhamster nur aus einer als virusfrei deklarierten Zucht zu beziehen. Auch wenn bis heute nur wenige Krankheitsfälle nachgewiesen worden sind, die mit Sicherheit von Goldhamstern stammen, wäscht man sich vorsichtshalber nach jedem Kontakt mit ihnen die Hände.

Der wilde Goldhamster ist vom Balkan über den ganzen Vorderen Orient verbreitet. Er zählt zu den Wühlmäusen und ist mit dem Grosshamster verwandt. Die Verwandtschaft zeigt sich in den Verhaltensweisen: Sie graben Erdgänge, legen dort Kornvorräte für Notzeiten an («hamstern»), sind nachtaktive Einzelgänger, Männchen und Weibchen treffen sich nur in der Paarungszeit, und diese findet häufig statt, denn die niedlichen Tierchen neigen zu ungehemmter Fortpflanzungsfreude. Erwachsene Goldhamster vertragen sich auf die Dauer nicht; sie suchen einander zu vernichten, das heisst aufzufressen. Wer sich solche Tiere hält, sollte auf dieses Verhalten Rücksicht nehmen. Den Goldhamster hat erst im Jahr 1930 ein Zoologe in Syrien entdeckt. Er brachte ein paar Exemplare nach Europa. Sie vermehrten sich alsogleich ins Unmessbare. Die Nachkommenschaft fand den Weg in die Laboratorien. Da sie in jeder Hinsicht anspruchslos und sehr reinlich sind – stets wählen sie in ihren Behältern eine bestimmte Stelle als «Klosett» –, haben sie in vielen Stadtwohnungen Einzug gehalten.

Gross in Mode gekommen sind in jüngster Zeit die Zwergkaninchen. Sie sind ein Kreuzungsprodukt, das zum erstenmal einem deutschen Erbforscher gelungen sein soll. Gekreuzt wurden zwei kleine Wildkaninchenras-

Haustiere- und unser Hang zum Renommieren

Fortsetzung von Seite 17

sen mit der kleinsten Zuchtrasse, dem Hermelinkaninchen. In den Augen der Fachleute, selbstverständlich nicht der Händler, sind Kaninchen, ob Riesen oder Zwerge, keine Stubenbewohner, sondern Stalltiere.

Meerschweinchen nagen Knochen ab

Ein Südamerika-Reisender erzählte unlängst: «Im peruanischen Hochland kam ich in eine Indianerhütte. Die gastfreundlichen Bewohner wollten mir unbedingt ein Mahl bereiten. Die Hausfrau griff in eine dunkle Ecke der Küche, holte zwei kleine, pfeifende Tiere hervor, und im Handumdrehen hatte ich sie gebraten vor mir. Was ich ass, waren Meerschweinchen.» Die ersten Europäer, die Meerschweinchen zu Gesicht bekamen, waren die spanischen Eroberer, als sie in Peru eindringen. Sie berichteten, dass in den Höfen der Landbevölkerung kleine, bräunliche Tiere «ganz zahm herumwimmeln». Lange vor Kolumbus war das Meerschweinchen mancherorten in Südamerika Haustier und Fleischlieferant. Die graubraun gefärbte Wildform lebt in kleinen Kolonien im dichten Gras der südamerikanischen Hochsteppen. Die wilden Meerschweinchen sind zwar Vegetarier, doch verschmähen sie keineswegs Fleischzugaben, zum Beispiel Insekten. Auch Hausmeerschweinchen würden ein Häppchen rohes Fleisch annehmen, wenn sie es hin und wieder bekämen. Ein deutscher Zoologe hat vor vierzig Jahren seinen Meerschweinchen Knochen vorgelegt: Sie nagten das Fleisch säuberlich ab.

Das Meerschweinchen ist ein Nagetier; das konnte man, als es nach Europa kam, nicht wissen. Die pfeifenden, quietschenden Töne, die das unbekannte Wesen von sich gab, mochten an kleine Schweine erinnern. Eine andere Deutung sagt: Man hielt sich die

äusserst fruchtbaren Tierchen nicht aus Freude an ihnen, sondern um ihr Fleisch zu essen, und dieses Fleisch, fand man, schmecke nach Schweinebraten. Mit «Meer» wollte man die Herkunft von jenseits des Ozeans anzeigen. Dem braven Tierfreund mögen sich die Haare sträuben, wenn er hört, dass es bei uns auch heute noch unzimperliche Leute gibt, die Meer-schweinchenbraten in den höchsten Tönen rühmen. Meerschweinchen sind genügsame, friedfertige und recht kluge Hausgenossen und werden in vielen Farbschlägen und Haartrachten gezüchtet: Albinos mit roten Augen, pechschwarze Exemplare, Schecken in unübersehbarer Fülle, dann Angora- und Haarwirbelrasen. Ihre grösste Bedeutung haben die gutmütigen Geschöpfe nicht als Haustiere, wohl aber als Versuchstiere in der medizinischen Forschung erlangt.

Streifenhörnchen gross in Mode

Tierärzte müssen in jüngster Zeit – oft gegen Darmparasiten – kleine, wiesel-flinke Tiere behandeln, die sie an die Eichhörnchen ihrer Anatomievorlesungen erinnern. Tatsächlich sind auch diese Tiere Hörnchen, im Vergleich zu den Eichhörnchen freilich nur Zwerge. Man zählt sie, da sie sich auf dem Boden der Wälder aufhalten, zu den Erdhörnchen, nennt sie wegen der grossen Backentaschen, in denen sie Futter in ihre Bauten schleppen, Backenhörnchen oder, weil sich helle und dunkle Streifen über den Rücken ziehen, Streifenhörnchen. Sie werden höchstens fünfzehn Zentimeter lang; dazu kommt der zehn Zentimeter lange Schwanz. Streifenhörnchen leben wild in Asien und Nordamerika. Sie sind im Handel so häufig geworden, dass bereits Literatur über Pflege und Ernährung besteht. Die Nachfrage ist gross, denn Händler rühmen vor allem die Zahmheit der Tierchen. Kenner versichern, dass nur in Gefangenschaft geborene Streifenhörnchen wirklich handzahm werden. Bei den Wildfängen soll man höchstens «Gitterzahmheit» erreichen. Streifenhörnchen suchen dauernd zu entkommen und beisessen empfindlich, wenn man sie erschreckt. Ein Einzeltier zu halten oder mehr als ein Paar ist nicht ratsam. Das Einzeltier verkümmert, und bei mehreren Tieren besteht immer die Gefahr von Beissereien.

Als Katzenfreunde noch verbrannt wurden

Anderthalb Jahrtausende vor unserer Zeitrechnung stiftete in Ägypten Prinz Thutmosis einen Prunksarg für seine Katze. Wer bei den alten Ägyptern eine Katze umbrachte, wurde mit dem Tode bestraft. Man verehrte das Tier als eine Gespielin der freundlichen Göttin Bastet. Gestorbene Katzen wurden einbalsamiert und in heiligen Grabkammern bestattet. Wie kamen die Ägypter zu ihren Katzen? Die wildlebenden nubischen Falbkatten folgten den Mäusen und Ratten, die von menschlichen Siedlungen angezogen wurden. So entstanden die ersten Hauskatzen. Die Griechen erfuhren von den Mäusevertilgerinnen und schickten Agenten mit dem Auftrag, Katzen zu stehlen, an den Nil. Die Ägypter ihrerseits stahlen sie zurück.

Römische Legionäre brachten die ersten Kornwächterinnen nach Europa. Es waren aber Mönche, welche die Mittel- und Nordeuropäer nicht nur zum Christentum bekehrten, sondern sie auch lehrten, Korn anzubauen und Katzen zu halten. Zwischen den kleinen Raubtieren und den Menschen entstand bald ein freundschaftliches Verhältnis. Jahrhunderte später brach ein wahrer Katzenhass aus. Es war die Zeit der Hexenverfolgung. Die als Hexen verschrienen Frauen und Mädchen wurden nicht nur der Zauberei und Buhlschaft mit dem Teufel angeklagt, sondern auch beschuldigt, den Katzen abgöttische Verehrung zu erweisen. Mancherorten erklärte man die Katzen gerichtlich zu Geschöpfen Satans und verbrannte oder verbrühte sie bei lebendigem Leibe.

Als die Abkömmlinge der nubischen Falbkatte nach Europa kamen, vermischten sie sich schon bald mit der ihnen nahe verwandten Wildkatze unserer Wälder. Die nubische Falbkatte ist die Stammutter aller unserer Hauskatzen. Den ungezählten Mutationen und Kreuzungen zum Trotz hat unsere Hauskatze viele Erbanlagen ihrer Ahnen behalten: Einzelgängertum, stilles Geben, das bei den Katzen nur zur Paarungszeit unterbrochen wird, Undurchschaubarkeit, das von manchen Leuten als «Falschheit» taxiert wird. Die Falbkatte ist menschenfreundlicher als die überaus scheue Wildkatze. Je mehr Wildkatzenblut eine Hauskatze in sich hat, um so unabhängiger führt sie sich auf.